

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ
ГЕОФІЗИКИ ім. С.І. СУББОТІНА

**ГЕОФІЗИКА І ГЕОДИНАМІКА:
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА**

Львів, 10 - 12 жовтня 2023 р.

Національна академія наук України
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
Національний університет «Львівська політехніка»
Наукове товариство імені Шевченка
Українська нафтогазова академія
ДМП «Геомод»

**ГЕОФІЗИКА І ГЕОДИНАМІКА:
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА**

**GEOPHYSICS AND GEODYNAMICS:
PREDICTION AND MONITORING
OF GEOLOGICAL MEDIUM**

Львів
Растр-7
2023

УДК 550.3 + 550.83 + 551.24

Гео 35

Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища / Під заг. ред. В.Ю. Максимчука. – Львів : Растр-7, 2023. – 236 с.

ISBN 978-617-8296-53-7

Збірник містить наукові праці, присвячені проблемам геофізичних, геологічних, геодезичних досліджень: вивченню глибинної будови, тектоніки та геодинаміки земної кори; сейсмології та геофізичних досліджень сейсмоактивних регіонів; технологій геолого-геофізичного прогнозування геологічного середовища для пошуків родовищ нафти і газу та інших корисних копалин; геофізичного моніторингу еконебезпечних природних і техногенних процесів; методам математичного і фізичного моделювання та геоінформаційним технологіям для обробки та інтерпретації геофізичних даних. Матеріали праць були обговорені на IX-й Міжнародній науковій конференції „Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища”, яка проходила 10-12 жовтня 2023 р. у Львові, в Карпатському відділенні Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

Для фахівців у галузі геофізики, геології, геодезії та суміжних наук.

Редакційна колегія:

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, проф. В.Ю. Максимчук
канд. фіз.-мат. наук О.Я. Сапужак
канд. геол. наук Р.С. Кудеравець
доктор фіз.-мат. наук, проф. Д.В.Малицький
канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. А.В. Назаревич
канд. фіз.-мат. наук А.Р. Гнип

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Ухвалено до друку

Вченою радою Карпатського відділення Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна НАН України

ISBN 978-617-8296-53-7

© Карпатське відділення Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна НАН України, 2023
© Видавництво «Растр-7», 2023

STATIC AND DYNAMICAL ELASTIC, SHEAR MODULES, MECHANICAL SPECTROSCOPY OF SANDSTONE SiO₂, NANOCOMPOSITES

Anatoliy Onanko¹, Dmutro Charnyi², Yurii Onanko², Oksana Dmytrenko¹,
Mukola Kulish¹, Tatiana Pinchuk-Rugal¹, Muhaylo Yatsiuk², Evgeniy
Matselyuk², Sergiy Marysyk², Vladislav Popruzhenko¹, Petro Ilyin¹

¹Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv,

²Institute of Water Problems and Land Reclamation NAASU, Kyiv

Introduction. Mechanical spectroscopy can be used to increase the effectiveness of seismic exploration in the search and exploration of oil and gas deposits and the reliability of estimating petrophysical parameters and reservoir rock-collectors productivity parameters. Mechanical spectroscopy, internal friction (IF) method allows the spectrum of structural defects to be set in the analysis of the positions of IF maximum, duration of relaxation time τ , and their contribution to the attenuation of elastic vibrations [1]. The leading factor of the elastic anisotropy forming is a crystallography orientation and the orientation of grains on the form with the orientation of microcracks, pores. Acoustic emission (AE) allow to receive the additional information about the process of microcracks.

Samples and experimental methods. Petrophysical research methods were used, atomic-force microscopy (AFM), optical supervision of microstructure by means of the microscope "LOMO MVT" were used. Ultrasound (US) impulse-phase method using computerized "KERN-4" in Fig. 1 with frequencies $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz and $f_{\parallel} \approx 1$ MHz was used [1-3]. The measured velocity error was equal to $\Delta V/V \approx 1,5\%$.

Fig. 1. Illustration of the window for processing data of elastic waves velocity $V_{\parallel}$ measurements by echo-pulse method and the presence of computer device KERN-4. Sandstone SiO₂ surface after laser irradiation is shown in Fig. 2, Fig. 3.

Fig. 2. Sandstone SiO_2 surface after nanosecond laser irradiation by ruby laser with intensity $I \approx 400 \text{ Mw/cm}^2$ with dose $D=5xI$ and ruby laser pulse duration $\tau \approx 20 \text{ nsec}$ with wavelength $\lambda=94 \text{ nm}$ (x98).

A shallowly dispersed smooth surface is observed, small islands coalesce, their shape becomes round. The sites have a highly fragmented structure, which consists of weakly misoriented relative to each other islands with a size of $H = 400 \pm 80 \text{ nm}$.

Fig. 3. 3D Atomic-force microscopy image of sandstone SiO_2 microstructure ($15 \times 15 \times 10^3 \text{ HM}$; $1 \times 1 \times 10^3 \text{ nm}$).

Experimental results and discussion. Poisson coefficient μ in Fig. 4, Fig. 5 is equal to ratio of relative transversal compression $\varepsilon_{\perp}$ to relative longitudinal lengthening $\varepsilon_{\parallel}$ and equal [1,2]:

$$\mu = \frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_{\parallel}} = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{V_{\parallel}}{V_{\perp}} \right)^2} \right], \quad (1)$$

where $V_{\parallel}$ - quasilongitudinal ultrasonic (US) velocity, $V_{\perp}$ - quasitransversal US velocity.

Fig. 4. Stereoprojection of Poisson coefficient μ isolines of sandstone SiO_2 . Dynamical elastic modulus $E = \rho V_{\parallel}^2$ of SiO_2 is demonstrated in Fig. 5.

Fig. 5. Stereoprojection of dynamical elastic modulus E of sandstone SiO_2 .

It's showed, that anelastic Q^{-1} and elastic E characteristics are essentially depended from morphology of surface layer SiO_2 . The determination method of the distributing function of microcracks orientation is developed from data of the azimuthal measuring of quasitransversal $V_{\perp}$, quasilongitudinal $V_{\parallel}$ US elastic waves velocities in SiO_2 . With the purpose of determination of temperature position of dynamical shear modulus $\Delta G/G_0$ relaxation simultaneously with IF $Q^{-1} = \delta/\pi$, where δ - the logarithmic decrement US attenuation, measuring temperature dependence of dynamical shear modulus $G = \rho V_{\perp}^2$, $C_{44} = \rho(V_{\perp \text{Si}[001]})^2$ in Fig. 6 were measured.

Fig. 6. Temperature-pressure dependence of elastic constant $C_{44} = \rho(V_{\perp S1[001]})^2$ (indicatory surface of elastic properties) of sandstone SiO_2 .

Conclusions

1. Obtained data of elastic constants C_{mnkl} of SiO_2 sandstones, CaCO_3 limestones.
2. Dynamical shear modulus G , dynamical elastic modulus E , Poisson coefficient μ , internal friction Q^{-1} are dependent from SiO_2 anisotropy.
3. The value of IF background Q_0^{-1} after temperature T , mechanical treatments describes the changes of elastic stress σ_i fields in SiO_2 .
4. It was found that as the result of structural defects annealing IF background Q_0^{-1} significantly decreases during measuring of IF temperature dependence $Q^{-1}(T)$, which indicates the improvement of SiO_2 structure.
5. The correlation between elastic module E , pressure P and temperature T may be presented as surface ("directional surface of elasticity body") before and after saturation, which gives additional information about influence of the saturation of solution.

Acknowledgements

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References:

1. Onanko A.P., Kuryliuk V.V., Onanko Y.A. et al. Peculiarity of elastic and inelastic properties of radiation cross-linked hydrogels. *Journal of Nano- and Electronic Physics*, Vol. 12, № 4. (2020). P. 04026(5). DOI: 10.21272/jnep.12(4).04026.
2. Onanko A.P., Kuryliuk V.V., Onanko Y.A. et al. Features of inelastic and elastic characteristics of Si and SiO_2/Si structures. *Journal of Nano- and Electronic Physics*, Vol. 13, № 5. (2021). P. 05017(5). DOI: 10.21272/jnep.13(5).05017.
3. Onanko A.P., Kuryliuk V.V., Onanko Y.A. et al. Mechanical spectroscopy and internal friction in SiO_2/Si . *Journal of Nano- and Electronic Physics*, Vol. 14, № 6. (2022). P. 06029(7). DOI: 10.21272/jnep.14(6).06029.

ЗМІСТ

A. Javadova. To the seismic interpretation of the North Apsheron trend	3
V. Gadirov. The role of gravi-magnetic exploration in direct search of oil and gas reservoirs ..	7
D. Malytskyy, L. Fojtikova, J. Málek, F. Staněk, A. Gnyp, O. Astashkina, V. Nikulins, N. Zabrodska, R. Pak. Seismic moment tensor and focal mechanism for the earthquake of April 23, 2020 in Eastern Slovakia determined by waveform inversion	11
A. Gnyp. Determining earthquake locations using variations in the intervals between their first <i>p</i> - and <i>s</i> -waves	15
O. Shabatura, A. Yakymcnyk. Multidimensional comparison of the volcanic formations of the Carpathian segment according to their petrophysical characteristics	19
O. Pidvirnyy, Ja. Lukowski. The impedance tomography system – software	23
A. Onanko, D. Charnyi, Yu. Onanko, O. Dmytrenko, M. Kulish, T. Pinchuk-Rugal, M. Yatsiuk, E. Matselyuk, S. Marysyk, V. Popruzhko, P. Ilyin. Static and dynamical elastic, shear modules, mechanical spectroscopy of sandstone SiO ₂ , nanocomposites	27
A. Onanko, D. Charnyi, Yu. Onanko, O. Dmytrenko, M. Kulish, T. Pinchuk-Rugal, M. Yatsiuk, E. Matselyuk, S. Marysyk, V. Popruzhko, A. Gaponov, L. Kurochka, P. Ilyin. Superdeep thermogeoprobe, sandstone sio ₂ , nanocomposites	31
V. Nikulins, D. Malytskyy. Prediction of seismic impacts at the site of Plavinu HPP from a potential seismic source in Koknese (Latvia)	35
O. Liashchuk, Yu. Andrushchenko, Yu. Otruba. Experience of year-round infrasound and seismic observations at Vernadsky station	39
D. Malytskyy, D. Křížová. Seismic moment tensor and focal mechanism for the marsquake of Sol 1222 using high- and low-frequency waveform analysis	41
D. Křížová, J. Valenta. The polyphase Hronov-Poříčí fault and its seismotectonic activity ...	42
С. Анікеєв, В. Максимчук, Р. Кудеравець, Н. Піріжок. Відображення антиклінальних та солянокупольних структур Закарпатського прогину у гравітаційному полі	43
С. Багрій, Е. Кузьменко, Л. Штогрин. Фактичні можливості методу ШЕМПЗ з урахуванням останніх досліджень	47
М. Бакаржієва, С. Мичак, А. Марченко, М. Орлюк. Внутрішня будова та кінематика Звенигородсько-Братської зони розломів Українського щита за результатами магнітометричних даних	50
О. Гнилко Особливості тектонічної еволюції акреційної призми Українських Західних Карпат	54
Г. Гривняк, С. Гарасим Геодинамічні критерії та перспективи нафтогазоносності Волино-Подільської нафтогазоносної області	58
С. Дешиця, О. Сироєжко Моделювання неусталених ЕМ полів в умовах негоризонтальних границь георозрізу	62
В. Добров, А. Кушнір. Алгоритм візуалізації тривимірних геоелектричних моделей	66
В. Ігнатишин, А. Ігнатишин, М. Ігнатишин, Б. Купльовський, О. Вербицька, В. Прокопишин, О. Олещук, Т. Іжак², А. Рац. Геодинамічний стан Закарпатського внутрішнього прогину: астрофізичний аспект	69
В. Коболев. Природа вогнених явищ під час Кримських землетрусів 1927 року	73